

IL LABIRINTO IGNITION

IGNITION

POTENZIA LA TUA SALUTE

Yum! Il cibo sano mi darà una spinta

Ora sono completamente vaccinato. Mi sento benissimo

... E EVITA GLI OSTACOLI

Chi ha acceso il riscaldamento? Sta diventando troppo caldo

I ghiacciai si stanno sciogliendo e il mare è ora meno salato. Non mi sento tanto bene...

Oh no! Ci sono dei batteri cattivi nell'acqua. Sto iniziando a sentirmi male

Questa vasca è così piccola. Essere trasportato è stressante

